

Інноваційна складова у зростанні продуктивності праці

Предметом дослідження є методичні аспекти впливу інноваційної складової на рівень продуктивності праці.

Метою дослідження є аналіз стану продуктивності праці на макrorівні та дослідження впливу інноваційної складової на її розвиток.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: порівняльний аналіз тенденцій; аналіз та синтез; аналітичний; системний.

Результати роботи. У статті проаналізовано сучасні тенденції продуктивності праці та вплив інноваційної діяльності на зростання продуктивності праці.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, у частині державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях у сфері стратегічного планування соціально–економічного розвитку на рівні регіону.

Висновки. Проаналізовано сучасний стан продуктивності праці та виявлено, що одним з головних джерел зростання продуктивності праці є інновації та науково–технічний прогрес. Результати дослідження показали, що вплив науково–технічного прогресу та інновацій на продуктивність праці реалізується через інвестиційну діяльність, яка в свою чергу залежить від рівня науково–технічної та проектно–конструкторської підтримки даного виробництва. Вибір нової технології або нової продукції мають бути оптимальними за обсягами потрібних фінансових можливостей підприємства та якістю інвестиційного менеджменту.

Ключові слова: продуктивність праці, інноваційна складова, науково–технічний прогрес, вартість праці на одиницю продукції, валовий внутрішній продукт.

Инновационная составляющая в росте производительности труда

Предметом исследования являются методические аспекты влияния инновационной составляющей на уровень производительности труда.

Целью исследования является анализ состояния производительности труда на макроуровне и исследования влияния инновационной составляющей на ее развитие.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы: сравнительный анализ тенденций; анализ и синтез; аналитический; системный.

Результаты работы. В статье проанализированы современные тенденции производительности труда и влияние инновационной деятельности на рост производительности труда.

Область применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, в части государственных систем и механизмов управления экономикой на отраслевом, межотраслевом и региональном уровнях в сфере стратегического планирования социально–экономического развития на уровне региона.

Выводы. Проанализировав современное состояние производительности труда, установлено, что одним из главных источников роста производительности труда являются инновации и научно–технический прогресс. Результаты исследования показали, что влияние научно–технического прогресса и инноваций на производительность труда реализуется через инвестиционную деятельность, которая в свою очередь зависит от уровня научно–технической и проектно–конструкторской поддержки данного производства. Выбор новой технологии или новой продукции должны быть оптимальными по объемам необходимых финансовых возможностей предприятия и качеством инвестиционного менеджмента.

Ключевые слова: производительность труда, инновационная составляющая, научно–технический прогресс, стоимость труда на единицу продукции, валовой внутренний продукт.

SHABRANSKA N.I.

Economic opportunity capacity of labor

The subject of the study is the methodical basis for the factor analysis of labor productivity, depending on the structural macro parameters.

The purpose of the study is to analyze the trends of labor productivity at the macroeconomic level and to determine the most important factors of influence on the part of state regulation.

Methods of research. General scientific and special methods are used in the article: comparative analysis of trends; analysis and synthesis; analytical; systematic.

Results of work. The article analyzes modern tendencies and the dependence of labor productivity on structural and macroeconomic factors.

The field of application of results. Economics and management of the national economy, in the part of state systems and mechanisms of economic management at the sectoral, interindustrial and regional levels in the field of strategic planning of socio–economic development at the regional level.

Conclusions. Having analyzed the state of labor productivity, it is possible to determine the main ways to increase labor productivity: increasing the technical level of production on the basis of attracting investment; development of high–tech production; creation of a transparent system of stimulation of all forms of employment; social and labor relations should become one of the key national priorities of the country's development.

Keywords: labor productivity, wages, labor cost per unit of output, gross domestic product.

Постановка проблеми. Проблеми щодо зростання продуктивності праці й сьогодні залишаються актуальними. Змінюються технологічні уклади, умови господарювання, однак питання продуктивності праці та пошуку шляхів її збільшення не стає менш гострим, а навпаки, вимагає постійної уваги, аналізу та контролю. Як доводить Р. Солоу, ріст продуктивності праці забезпечується на 87 % за рахунок використання досягнень науково–технічного прогресу і лише на 13 % — за рахунок нових інвестицій [13, с. 92]. Головним стимулом та фактором підвищення рівня продуктивності праці, безумовно, виступає інноваційна складова в розвитку підприємства. Так як інновації є «драйвером» економічного зростання та підвищення продуктивності праці у розвинутих країнах, постає необхідність визначення впливу інноваційної складової на продуктивність праці для українських підприємств [13].

Аналіз останніх досліджень. Дослідження продуктивності праці та вплив на її рівень інновацій та науково–технічного прогресу займалися багато відомих науковців. Значний внесок у дослідження категорії «продуктивність праці» зробили наступні вчені–економісти: Ю.В. Буц [1], С. Л. Брю [8], В.А. Гавриленко [2], О.А. Грішнова [2], О.А. Грішнова [3], С.В. Мочерний [11], Р.Н. Маса-

лаб [6], К. Р. Макконнелл [8], О.М. Орленко [13], Д.С. Сінк [7], В.М. Лукашевич [14], А. П.Е. Шлендер [15, с.203] та ін. Незважаючи на численні дослідження, ці питання залишаються ще не повністю вивченими.

Метою статті є проаналізувати стан продуктивності праці на макrorівні та дослідити вплив інновації та науково–технічний прогрес на її розвиток.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, рівень продуктивності праці характеризує рівень розвитку країни. Продуктивність праці — це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Вона показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на них праці. Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, виробленої за одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на одиницю продукції [14, с. 147]. Одним з головних джерел зростання продуктивності праці є науково–технічний прогрес, зокрема, за оцінками вітчизняних і зарубіжних учених, приріст продуктивності праці на дві третини забезпечується за рахунок науково–технічного прогресу. Під науково–технічним прогресом мається

Рисунок 1. Чинники зростання продуктивності праці (традиційні та інноваційні)

Джерело: складено автором на основі [4]

на увазі здобуття нових знань, що дають змогу по-новому комбінувати наявні ресурси з метою збільшення кінцевого випуску продукції. Саме за рахунок науково-технічного прогресу продуктивність праці зростає так швидко, що дає можливість виробляти все більше і більше споживчих благ меншою кількістю праці [3, с.383]. Доцільно наголосити, що продуктивність праці змінюється під впливом безлічі чинників, що сприяють її підвищенню або зниженню. Під чинниками розуміють рушійні сили або причини, що впливають на рівень та динаміку продуктивності. На рисунку 1 наведені чинники, які впливають на зростання продуктивності праці, їх за змістом можна поділити на три сфери: організаційно-економічні, що визначають якість поєднання робочої сили із засобами виробництва; соціально-економічні, що визначають якість використовуваної робочої сили; матеріально-технічні, що визначають якість засобів виробництва. Кожна сфера поділяється на дві групи: звичайну та інноваційні. З рисунку 1 видно, що інноваційна група присутня у всіх сферах та взаємодіє з ними, що вказує на значний вплив на рівень продуктивності праці інновацій та науково-технічного прогресу.

Як показує статистика, в Україні показник продуктивності праці у 2017 р. зростає майже на 26 % (склав 184632 грн. (ВВП у млн. грн. у розрахунку на одного зайнятого)), але не за рахунок зростання ВВП а за рахунок зменшення кількості зайнятих осіб.

При дослідженні продуктивності праці на підприємства за розміром (рис. 2) було показано, що продуктивність праці на великих підприємствах майже 2 рази вища, ніж у малих, де один з головних факторів є впровадження на підприємствах інновацій, науково-технічного прогресу, вдосконалення технології виробництва. [16, с.35–41]

З дослідження витікає, що вирішальною передумовою зростання продуктивності праці є збільшення витрат на наукові дослідження та високі технології, що дозволяє розвивати виробництво високотехнологічної продукції, яка приносить левову частку доходів від експорту, та нарощувати обсяги виробництва конкурентоспроможних товарів і послуг. Тобто, необхідно сконцентрувати увагу та зусилля на проблемі пошуку шляхів підвищення рівня продуктивності праці за рахунок створення умов для реалізації інноваційного потенціалу зростання українських підприємств. Основним, а головне, невичерпним, джерелом зростання продуктивності праці на українських підприємствах повинна виступати їх інноваційна активність. Згідно визначенням Комілова С.Д [3], «інноваційна активність являє собою спроможність підприємств, організацій і галузей промисловості виробляти, використовувати і реалізувати нововведення для забезпечення конкурентоспроможності та утримання частки ринків. Інноваційна активність – це здатність до постійного розширення, вдосконалення виробництва, оновлення виробленого продукту».

Рисунок 2. Динаміка продуктивності праці на підприємства за розміром (великі, середні малі) за 2013–2017 р., млн. грн.

Джерело: [2]

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Аналіз рівня інноваційної активності вітчизняних підприємств за період 2010–2017 рр. демонструє доволі низький її рівень. Динаміка питомої ваги промислових підприємств, що займалися інноваціями, представлена на рис. 3.

Питома вага інноваційно активних промислових підприємств у 2017 р. порівняно з 2016 р. скоротилась майже на 14,3 % і склала лише 16,2% від загальної кількості промислових підприємств України. Така ситуація вкрай відрізняється від світових показників. Сьогодні в країнах Європейського Союзу (ЄС) питома вага підприємств, які займаються інноваційною діяльністю, становить близько 53%. Найбільша кількість інноваційних підприємств серед країн ЄС знаходиться у Німеччині (79,3% від загальної кількості підприємств), найменша – в Болгарії (27,1% від загальної кількості підприємств) [8, с. 11–25].

Існуючий критично низький рівень інноваційної активності в країні пояснюється рядом факторів, які стримують розробку та впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах, а саме:

- недостатній обсяг коштів на інноваційну діяльність та обмежені джерела їх поповнення;
- тривалий термін окупності нововведень та труднощі в доведенні інновацій до стадії комерціалізації, в тому числі, через ігнорування практики трансферу технологій та правові недосконалості в процесі організації доступу підприємств до результатів державних наукових розробок з метою їх подальшої комерціалізації; низький попит на

науково–технологічну та інноваційну продукцію з боку підприємницького сектору та держави;

- нерозвиненість взаємовідносин між підприємствами та науковими організаціями й вищими навчальними закладами з приводу виконання останніми НДДКР з метою розробки інновацій для підприємств;
- відсутність досвіду функціонування науково–технічних закладів в ринкових умовах;
- нестача кваліфікованих кадрів;
- дешева робоча сила;
- нерозвиненість інноваційної інфраструктури, що стримує розвиток інноваційних малих та середніх підприємств;
- недосконалість існуючої нормативно–правової бази, яка регулює інноваційні питання як на макро–, так і на мікрорівні, в тому числі питання патентування, пільгового оподаткування та надання преференцій інноваційно активним підприємствам;
- недостатній рівень захисту прав власників інтелектуальної власності.

Дефіцит коштів є головним чинником спаду інноваційної активності вітчизняних підприємств. Країна стала на шлях ринкових реформ, а науково–технічна сфера виявилася неготовою до роботи в нових умовах. Науково–технічні розробки як наукових організацій, так і підприємств далеко не завжди стають інноваційним продуктом, готовим для ефективної реалізації на виробництві. Тому для підприємств дуже важливим є доведення

Рисунок 3. Рівень активності інноваційних промислових підприємств за 2010–2017 рр.

Джерело: [2]

своїх розробок до кінцевої стадії виробництва готової продукції, а також зацікавленість у впровадженні нововведень, розроблених науково–дослідними організаціями. Цього можливо досягти за рахунок наближення вітчизняної, як фундаментальної, так і прикладної науки, до сучасних потреб бізнесу, підвищуючи таким чином рівень платоспроможного попиту на науково–технічну продукцію й мотивуючи товаровиробників до реалізації нововведень як засобу конкурентної боротьби. Задля запобігання створення вже існуючих новацій, тобто таких, що вже використовуються на іноземних підприємствах з метою збільшення продуктивності праці, вітчизняні підприємства можуть використовувати в своїй практиці трансфер технологій. Це дасть змогу користуватися існуючими ефективними напрацюваннями сучасної науки (як вітчизняної, так і світової) у виробництві та не витратити вільні кошти підприємств на розробку, або придбання вже існуючих нововведень. Потрібно заохочувати міжнародну кооперацію; створювати сприятливе середовище для національного бізнесу, в якому інвестиції, вкладені в інновації є головним засобом отримання великих та стабільно зростаючих прибутків підприємств. Одним з заходів держави зі стимулювання інноваційної активності вітчизняних підприємств може стати передача на безкоштовній чи пільговій основі промисловим підприємствам результатів досліджень, які проводяться державними центрами та інститутами для їх подальшої комерціалізації; заохочення активного придбання закордонних ліцензій, а також фінансова підтримка патентування закордоном об'єктів промислової власності, отриманих на території України. Нерозвиненість інноваційної інфраструктури також гальмує процес комерціалізації існуючих нововведень та продукування нових як на великих, так і на середніх та малих підприємствах. Вітчизняна інфраструктура інновацій повинна відповідати вимогам національної економіки та кожного окремого підприємства й мати здатність максимально адаптуватися до постійно змінюваних умов оточуючого бізнес–середовища. Вдосконалення інноваційної інфраструктури можливо забезпечити за рахунок використання наступних інструментів: створення центрів трансферу технологій з участю державних наукових центрів, вищих навчальних закладів та галузевих інститутів, техніко–впроваджувальних зон, системи фондів початкового фінансування інноваційних

проектів, в тому числі розвитку послуг бізнес–янголів та венчурних інвесторів; розробки системи стимулів і мотивацій для учасників інноваційного процесу, орієнтованих на створення високотехнологічної продукції; вдосконалення системи підготовки кадрів в області інноваційного менеджменту; реалізації системи заходів щодо формування інноваційної культури. Проблема кадрового забезпечення з кожним роком стає все гострішою. Нестача кваліфікованих кадрів в реальному секторі економіки стримує інноваційну активність вітчизняних підприємств. Одним з пояснень цієї ситуації є припинення роботи конструкторських бюро на промислових підприємствах та багатьох науково–дослідних інститутів, нівелювання престижу професії інженерно–технічного персоналу, науковців та дослідників й низький рівень оплати праці цієї категорії працюючих.

Розв'язати цю дилему можливо за умови усунення диспропорцій в розвитку системи середньої, вищої та післядипломної освіти, а також за рахунок активізації процесу галузевої підготовки. Справа в тому, що вітчизняні підприємства не бажать витратити власні кошти на підготовку необхідних їх кадрів та підвищувати рівень кваліфікації вже працюючих. Ліквідувати цю тенденцію можливо за умови спонукання вітчизняних підприємств укладаючи договори з закладами вищої освіти для підготовки необхідних кадрів, затребуваних спеціальностей, збільшувати рівень оплати праці новаторських, креативних, талановитих спеціалістів, що припинить їх відтік у інші, невиробничі сфери економіки або взагалі за кордон та створить додатковий попит на високоякісну та інноваційну вітчизняну продукцію. Наступною перешкодою на шляху прискорення оновлення техніки та технологій на вітчизняних підприємствах, і як наслідок неможливості підвищити рівень продуктивності праці, є дешева робоча сила. Українським підприємцям вигідніше збільшувати обсяг виробництва за рахунок додаткового найму працівників, а ніж вкладення коштів в оновлення процесів та засобів виробництва. Міхеєв Д. В. стверджує [8, с.35]: «Низька заробітна плата «заморожує» продуктивність праці на досягнутому рівні, перешкоджаючи її зростанню. Тому що невисока заробітна плата не стимулює високопродуктивну працю, при цьому сам підприємець незацікавлений в зростанні продуктивності праці, тому нічого не втрачає. У випадку, коли робітники продукують недостатній

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

обсяг виробництва, доцільніше найняти додаткових робітників, а не займатися модернізацією обладнання та впровадженням інноваційних технологій». Таким чином, підривається зацікавленість в технічному переоснащенні виробництва, що робить неможливим збільшення рівня продуктивності праці персоналу. Необхідно змусити товаровиробників використовувати останні досягнення науки та техніки задля забезпечення відповідного рівня продуктивності праці і як наслідок посилення власних конкурентних позицій.

Висновок

З вищевикладеного зрозуміло, що необхідно розробити відповідну інноваційну політику, головним завданням якої буде вибір пріоритетних напрямків розвитку економіки країни, що дозволить підвищити рівень продуктивності праці та конкурентоспроможності продукції тих галузей, в яких Україна спроможна займати провідні позиції та забезпечити перехід до нового технологічного укладу; розробка та вдосконалення нормативно–правового забезпечення інноваційної діяльності підприємств, механізмів її стимулювання, системи інституційних перетворень, захисту інтелектуальної власності в інноваційній сфері та введення її в господарський оборот; створення системи комплексної підтримки інноваційних підприємств, підвищення конкурентоспроможності та експорту наукомісткої продукції.

Результати дослідження показали, що інноваційна активність реалізується через інвестиційну діяльність, яка в свою чергу залежить від рівня науково–технічної та проектно–конструкторської підтримки даного виробництва. Вибір нової технології або нової продукції мають бути оптимальними за обсягами потрібних фінансових можливостей підприємства та якістю інвестиційного менеджменту.

Список використаних джерел

1. Буц Ю.В. Ефективність праці на вугільних шахтах: монографія / Буц Ю.В., Герасимова І.Ю. – Донецьк: Національний гірничий університет, 2007. – 156 с.
2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально–трудова відносини: підручник / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2004. – 535 с.
3. Куликов Г.Т. Шляхи регулювання оплати праці в Україні // Праця і зарплата. № 29. – 6 серпня 2008 р. – С. 4–6.

4. Костенко Т. О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці / Т. О. Костенко // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1. – С. 254–261. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2014_1_35

5. Семикіна М. В. Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання / М. В. Семикіна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 457–463.

6. Статистичний щорічник України за 2017 рік / Державний комітет статистики. – К.: Державне підприємство «Інформаційно–аналітичне агентство», 2018. – 540 с.

7. Сінк Д.С. Управління продуктивністю: планування, вимірювання та контроль і підвищення / Д.С. Сінк. – М.: Прогрес, 1989. – 532 с.

8. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств. URL: <http://nikolaychuk.at.ua/news/2015-11-17-52>.

9. Масалаб Р.Н. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства : авт. дисер. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Р.Н. Масалаб. – Донецьк, 2003. – 20 с.

10. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Економіка: принципи, проблеми и политика / Перевод. с англійського. – 11–е изд. – К.: Хагар–Демос, 1993. – 785 с.

11. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 951 с.

12. Міжнародна організація праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx>

13. Орленко О.М. Продуктивність праці як критерій ефективності інноваційної діяльності підприємства / О.М. Орленко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 2. – С. 91–95.

14. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально–трудова відносини: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ–2000», 2008. – 248 с.

15. Економіка труда: учебник / под ред. проф. П.Э. Шлендера и проф. Ю.П. Кокина. – М.: Юристъ, 2002. – С. 203–271.

16. Попрозман Н.В. Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Н.В. Попрозман // Економіка АПК. – 2015. – Випуск №4 (246). – С. 35–41.

References

1. Buts Yu., (2007), Labor Efficiency on Coal Mines: monograph, Donetsk, National Mining University, 156 p.
2. Grishnova O., (2004), Labor Economics and Socio–Labor Relations: Textbook, Kiev, Knowledge, 535 p.
3. Kulikov G.T. (2008), Ways of regulating wages in Ukraine: Labor and salary. № 29. – August 6, – P. 4–6.
4. Kulikov G., (2008), Ways to regulate wages in Ukraine, Work and salary, № 29, pp. 4–6.
5. Semikina M., (2010), Labor productivity: measurement methodology, preconditions for growth, Scientific works of the Kirovohrad National Technical University, Economic sciences, № 17, pp. 457–463.
6. Statistical Yearbook of Ukraine for 2017, State Statistics Committee, Kiev, State Enterprise «Information and Analytical Agency», (2018), 540 p.
7. Sink D., (1989), Performance Management: Planning, Measuring, and, Monitoring and Enhancing, Moscow, Progress, 532 p.
8. Makarovich V., (2014) Labor productivity as a quintessence of labor efficiency [Text], Scientific herald of Uzhgorod University, Series, Economics Uzhhorod, Publishing House UzhNU «Goverla», № 2 (43), P. 58–62.
9. Masalab R., (2003), Use of indicators of labor productivity in management of economic activity of the enterprise, the dissertation author's abstract for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.06.01 «Economics, organization and management of enterprises», Donetsk, 20 p.
10. McConnell, K., Bru L., (1993), Economy: Principles, Problems and Policies, Translation. from English. – Kiev, Hagar–Demos, 785 p.
11. Mocheryn SV, (2002), Economic Encyclopedia: In three volumes. T. 3 / S.V. Mocharyn – Kiev, Publishing Center «Academy», – 951 c.
12. International Labor Organization, [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx>
13. Orlenko O.M. (2011) Labor productivity as a criterion for the effectiveness of enterprise innovation

/ O.M. Orlenko // Bulletin of the Khmelnytsky National University, № 2. –Т. 2. – P. 91–95.

14. Lukashevich V.M. (2008) Labor Economics and Socio–Labor Relations: A Manual. – Lviv: «New World–2000», 248 p.

15. Labor Economics: a textbook (2002)/ ed. prof. P.E. Schlender and prof. Yu.P. Kokina. –М .: Lawyer, p. 203–271.

16. Poprozman N.V. (2015), Methodological bases of establishment of the strategy of development of agro–industrial production based on system analysis, Economy of ALC, vol.4 (246), pp. 35–41.

Дані про автора**Шабранська Наталія Ігорівна,**

к.е.н, с.н.с, провідний науковий співробітник відділу модернізації механізмів управління економікою, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

e–mail: tasha.stanker@gmail.com

Данные об авторе**Шабранская Наталья Игоревна,**

к.э.н., с.н.с, ведущий научный сотрудник отдела модернизации механизмов управления экономикой, Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики, Министерство экономического развития и торговли Украины.

e–mail: tasha.stanker@gmail.com

Information about the author**Nataliia Shabranska,**

Ph.D., Senior Researcher, Leading Researcher, Department of Modernization of Economic Management Mechanisms and State Research Institute of Informatization and Modeling of the Economy Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.

e–mail: tasha.stanker@gmail.com

УДК 336.74

КРАСНОЖОН С.В.,
ПІДДУБНИЙ В.А.

Краудфандінг: історія розвитку в Україні та світі

Предмет дослідження – сукупність економічних відносин, що виникають в процесі фінансування стартапів.

Мета статті – проаналізувати історію розвитку краудфандінга в Україні та світі в цілому, оцінити потенціал такого способу інвестування і перспективу поступального руху краудфандінга в Україні,